

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
510 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdul Khaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashtirish jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish.....	372
Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	390
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	400
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning aylanma mablag'lari tarkibi va ularning samaradorligini baholash	406
Vazirov Azamat Yoqubjanovich	
Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning metodologik asoslari.....	412
Tuxturova Maftuna Yo'ldoshboy qizi	
Tijorat banklari faoliyati barqarorligini reyting tizimi asosida baholashning turli usullari va xorij tajribasi.....	417
N.Q.Xolov	
Ta'lim klasterlarini tashkil etish va rivojlantirishdagi muammolar.....	422
Qo'chqarov Toxir Fayzulla o'g'li, Rashidov Rahmatullo A'lojonovich	
Yangi g'o'za tizmalarining ho'jalik va sifat belgilari	430
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Methods for assessing financial-economic security of enterprises of the industrial cluster.....	434
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
Эконометрический подход определения влияния цифровизации экономики на развитие страны	443
Сапаев Д.Х.	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	448
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Ishlab chiqarish korxonalarida kadrlar tayyorlash strategiyasini takomillashtirish	454
Adashev Azimjon O'rinboyevich, Mamatqulov Rustam Muxammadkarimovich	
Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishda davlat grantining yo'nalishlari.....	460
Xusanov Otabek Nishonovich	
Tadbirkorlik subyektlari eksport faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etishning zamonaviy tamoyillari	467
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotlarini samarali tashkil etish masalalari.....	472
Mamatov Bahromjon Shavkatovich	
Sanoatda innovatsion loyihalarni moliyalashtirish.....	479
Shamansurova Zilola Abduvahitovna	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	484
Матчанов Азамат Абадович	
Mahalliy budjetlar daromadlari barqarorligini ta'minlash masalalari	491
Shoydaliyev Umid Eshquvat o'g'li	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalarini rivojlantirish mohiyati.....	498
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni yo'lga qo'yish xususiyatlari.....	503
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Mirzayeva Shirin Nodirovna	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSIYALARNI YO'LGA QO'YISH XUSUSIYATLARI

Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
"Raqamli iqtisodiyot" kafedrasini mudiri, i.f.d., professor

Mirzayeva Shirin Nodirovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni yo'lga qo'yishning xususiyatlarini tahlil qilindi. Raqamli texnologiyalar va internetning jadal rivojlanishi global iqtisodiyotda yangi imkoniyatlar yaratib, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va savdo sohasini transformatsiya qilmoqda. Innovatsiyalarni raqamli iqtisodiyotga moslashtirish, biznes jarayonlarini optimallashtirish, mahsulotlar va xizmatlarni diversifikatsiya qilish, shuningdek, yangi raqamli platformalar yaratish orqali raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatlarini ko'rib chiqildi. Maqolada raqamli innovatsiyalarni amalga oshirishda duch kelinadigan muammolar, ularni hal qilish usullari va raqamli texnologiyalarni tadbirkorlik va iqtisodiy o'sish uchun qanday samarali qo'llash mumkinligi tahlil qilindi. Innovatsion yondashuvlar va raqamli iqtisodiyotning yangi talablariga mos ravishda biznesning barqaror o'sishini ta'minlash uchun tavsiyalar ham taqdim etildi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar, raqamli platformalar, biznes jarayonlarini optimallashtirish, raqobatbardoshlik, iqtisodiy o'sish, innovatsion yondashuvlar, digital transformatsiya, tadbirkorlik, yangi texnologiyalar.

Abstract: This article analyzes the features of implementing innovations in the context of the digital economy. The rapid development of digital technologies and the internet has created new opportunities in the global economy, transforming production, services, and trade sectors. The article explores the possibilities of adapting innovations to the digital economy, optimizing business processes, diversifying products and services, and increasing competitiveness through the creation of new digital platforms. The challenges encountered in implementing digital innovations, methods of addressing them, and how digital technologies can be effectively applied to entrepreneurship and economic growth are analyzed. The article also provides recommendations for ensuring the sustainable growth of businesses in accordance with innovative approaches and the new demands of the digital economy.

Keywords: digital economy, innovations, digital technologies, digital platforms, business process optimization, competitiveness, economic growth, innovative approaches, digital transformation, entrepreneurship, new technologies.

Аннотация: В этой статье анализируются особенности внедрения инноваций в условиях цифровой экономики. Стремительное развитие цифровых технологий и интернета создает новые возможности для глобальной экономики, трансформируя производственные, сервисные и торговые сектора. Рассматриваются возможности адаптации инноваций к цифровой экономике, оптимизации бизнес-процессов, диверсификации продукции и услуг, а также повышение конкурентоспособности через создание новых цифровых платформ. В статье анализируются проблемы, с которыми сталкиваются при внедрении цифровых

инноваций, способы их решения и эффективное использование цифровых технологий для предпринимательства и экономического роста. Также представлены рекомендации по обеспечению устойчивого роста бизнеса в соответствии с инновационными подходами и новыми требованиями цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, инновации, цифровые технологии, цифровые платформы, оптимизация бизнес-процессов, конкурентоспособность, экономический рост, инновационные подходы, цифровая трансформация, предпринимательство, новые технологии.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va internetning keng tarqalishi global miqyosda yangi iqtisodiy modelni shakllantiradi. Raqamli iqtisodiyot deb atalmish yangi iqtisodiy tuzilma, an'anaviy ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarini innovatsion yondashuvlar va yangi texnologiyalar bilan integratsiya qilishni ta'minlaydi. Ushbu jarayonlar o'zgaruvchan va dinamik iqtisodiy muhitda biznesni muvaffaqiyatli boshqarish, resurslarni samarali taqsimlash va raqobatbardoshlikni oshirish uchun zarurdir.

Innovatsiyalar raqamli iqtisodiyotning asosiy dvigateliga aylangan. Yangi texnologiyalar, masalan, sun'iy intellekt, blokcheyn, IoT (Internet of Things), big data va raqamli platformalar, barcha sohalarda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tizimlarini tubdan o'zgartirib, yangi imkoniyatlarni yaratadi. Shunday qilib, innovatsiyalarni raqamli iqtisodiyot sharoitida yo'lga qo'yish nafaqat biznesning rivojlanishiga, balki umumiy iqtisodiy o'sish va barqarorlikni ta'minlashga ham hissa qo'shadi.

Biroq, raqamli innovatsiyalarni samarali yo'lga qo'yish, o'ziga xos qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi. Yangi texnologiyalarni integratsiya qilish, ishchi kuchining malakasini oshirish, raqamli infratuzilma yaratish, va mavjud qonunchilikni yangilash kabi muammolarni hal qilish zarur. Shuning uchun, raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni amalga oshirishda yondashuvlarni yangilash va innovatsion strategiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi davlat va jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari va barqaror dinamikasini oldindan belgilab beradi. Innovatsiyalar bilan bog'liq iqtisodiy jarayonlarni jadallashtirishning harakatlantiruvchi kuchi sifatida zamonaviy raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish xususiyatlari ko'plab zamonaviy tadqiqotchilar, shu jumladan O.V. Bartyuk [1], J.U. Qambarova [2], A.A. Kisurkin [3], I.L. Kovalyov [4], L.A. Milnikova [5], I.V. Solovyova, L.I. Ushvitskiy [6], E.V. Shilova [7] va boshqa mualliflar ishlarida ko'rib chiqilgan.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida aynan bilimlarga asoslangan innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sish istiqbollari erishish va davlatning jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirish mumkin. "Innovatsiya" tushunchasini tavsiflab, L.A. Milnikova o'zining ilmiy ishlarida ba'zi olimlar "innovatsiya"ni "yangi kiritma" deb o'rganishlarini, boshqalar esa uni innovatsion faoliyat natijasi deb ta'riflashlarini, boshqalar esa yangilikka sarmoya sifatida tushunishlarini ko'rsatgan.

Innovatsiya - bu ilmiy va tadbirkorlik faoliyatining yakuniy natijasi holidagi yangilik bo'lib, ilmiy loyihaga sarmoya sifatida talqin etiladi. Innovatsiyalar iqtisodiy kategoriya sifatida innovatsion jarayonlarda ishtirok etuvchi bilimlar majmui sifatida qaraladi, va o'z navbatida bu iqtisodiy samara beradigan va zamonaviy jamiyat ehtiyojlarini qondiradigan texnologik o'zgarishlarni belgilovchi harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi. Innovatsiyalarning roli doimiy ravishda o'sib bormoqda va innovatsiya, innovatsion jarayon, innovatsion salohiyat, raqamlashtirish tushunchalari bilan bog'liq. Bu jihat innovatsion rivojlanish dinamikasini ko'rsatadigan harakat elementlarining mavjudligini tavsiflaydi [5].

Ustuvor innovatsion rivojlanishni amalga oshirish ichki innovatsion salohiyat va boshqaruvning samarali ta'siri tufayli yuzaga keladi. Innovatsion rivojlanish strategiyasi davlatdagi innovatsion

jarayonlarni tartibga solish uchun ishlab chiqilgan. Muayyan boshqaruv ta'sirni ishlab chiqishda zamonaviy iqtisodiyotning innovatsion rivojlanish shartlari va omillarini hisobga olish kerak [6].

O.V.Bartyukning ta'kidlashicha, keng ma'noda innovatsion rivojlanish va iqtisodiy o'sish omillari deganda ma'lum bir miqdoriy va sifatiy iqtisodiy ko'rsatkichlarning ijobiy o'zgarishiga yordam beradigan jarayonlar tushunilishi kerak.

A.A.Kisurkinning tadqiqotida mintaqaning innovatsion rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillarning tasnifi berilgan bo'lib, ular 12 ta blokga bo'lingan ko'p mezonli tasniflash usuli bilan olingan va o'rganish obyektiga ta'sir qilishi bo'yicha ular barcha omillarning ma'lum bir usuliga mansubligiga qarab parchalanishini nazarda tutadi. Muallif mamlakat, mintaqa yoki viloyatning innovatsion rivojlanish darajasini aniqlash imkonini beruvchi 75 ta omilni aniqlagan [3]. Innovatsion rivojlanishning asosiy tasniflash mezonlari va omillari 1-jadvalda keltirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning maqsadi raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni yo'lga qo'yishning xususiyatlarini o'rganish va ularni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan yondashuvlarni aniqlashdan iborat.

Tadqiqotning boshlang'ich bosqichida raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalar bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, maqolalar, kitoblar va analitik materiallar tahlil qilindi. Bu jarayonda raqamli iqtisodiyotning asosiy xususiyatlari, uning tarkibiy qismlari, innovatsiyalar va texnologiyalarning iqtisodiyotdagi roli hamda ularning samarali joriy etilishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar o'rganildi. Adabiyotlar tahlili orqali tadqiqot mavzusiga oid nazariy va amaliy asoslar aniqlandi.

Tadqiqot natijasida raqamli innovatsiyalarni amalga oshirishning samarali metodlari, muammolar va ular bilan kurashish usullari, shuningdek, korxonalar va tashkilotlar uchun tavsiyalar taqdim etildi. Tadqiqotda raqamli texnologiyalar, innovatsiyalarni amalga oshirish jarayonidagi muammolar va ularni hal qilish strategiyalariga alohida e'tibor qaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni yo'lga qo'yish jarayoni bir qator yangi imkoniyatlar va, shu bilan birga, murakkab qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Raqamli texnologiyalar biznes va iqtisodiy tizimlarning barcha sohalariga ta'sir ko'rsatadi, shu sababli ularni samarali joriy etish uchun bir qator strategik yondashuvlar, texnologik integratsiya va tizimli o'zgarishlar talab etiladi. Masalan, raqamli iqtisodiyot sharoitida eng ko'p qo'llanilayotgan innovatsion texnologiyalar quyidagilardan iborat:

Birinchidan, sun'iy intellektning biznes va sanoatga integratsiyasi yangi imkoniyatlar yaratmoqda. AI yordamida kompaniyalar ma'lumotlarni tahlil qilish, iste'molchilarni prognoz qilish, avtomatlashtirilgan xizmatlar ko'rsatish va ish jarayonlarini optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shu bilan birga, AI asosida ishlab chiqilgan tizimlar ishchi kuchining samaradorligini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Ikkinchidan, blokcheyn, ayniqsa, moliya sohasida katta o'zgarishlar keltirayotgan texnologiya hisoblanadi. Bu texnologiya xavfsiz va shaffof tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beradi, shu bilan birga, o'zaro ishonchni kuchaytiradi va firibgarlikning oldini oladi.

Uchinchidan, IoT texnologiyasi orqali qurilmalar va tizimlar o'zaro bog'lanib, ma'lumotlar uzatilishi va real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyatini ta'minlaydi. Bu texnologiya ishlab chiqarish, logistika, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda samaradorlikni oshirish uchun keng qo'llaniladi.

To'rtinchidan, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali biznes qarorlarini qabul qilish jarayoni yanada aniq va samarali bo'ladi. Big Data yordamida kompaniyalar mijozlar ehtiyojlarini aniq prognoz qilishi, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishi va raqobatbardoshlikni oshirishi mumkin.

Beshinchidan, raqamli platformalar, ayniqsa, e-commerce va online xizmatlar bozorida katta o'sishga olib kelmoqda. Internetga asoslangan savdo, xizmatlar va biznes modelining rivojlanishi yangi mijozlar bazasini yaratish va global bozorlar bilan integratsiyalashishni ta'minlaydi.

Raqamli innovatsiyalarni yo'lga qo'yishda bir qator muammolar mavjud. Ularni quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin:

Birinchi guruh muammolar: ko'plab mamlakatlarda raqamli infratuzilma hali to'liq rivojlanmagan. Internetga ulanish tezligi, ma'lumotlarni saqlash va xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan texnologik resurslar hali ham to'liq ishlab chiqilmagan. Bu holat raqamli innovatsiyalarni amalga oshirishda katta to'siqlarni keltirib chiqaradi.

Ikkinchi guruh muammolar: raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun xodimlarning raqamli savodxonligi va texnologik malakasi muhim ahamiyatga ega. Ko'p hollarda kompaniyalar xodimlarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish va ularni yangi ko'nikmalarga o'rgatish bo'yicha yetarli chora-tadbirlar ko'rmaydi. Bu esa innovatsiyalarni samarali joriy etishning oldini oladi.

Uchinchi guruh muammolar: raqamli texnologiyalarni qo'llash bilan birga, ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik masalalari yanada dolzarblashadi. Kiberxavfsizlikni ta'minlash, shu jumladan, raqamli tizimlarni himoya qilish va foydalanuvchilar ma'lumotlarini himoya qilish zarurati mavjud.

To'rtinchi guruh muammolar: raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalarni joriy etishda tegishli qonunlar va regulyatsiyalarni ishlab chiqish hali ham ko'plab mamlakatlarda kechikmoqda. Bu, ayniqsa, moliyaviy texnologiyalar va onlayn xizmatlar sohasida yuzaga keladigan yangi muammolarni hal qilishda qiyinchiliklar yaratadi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan to'rt guruh muammolardan kelib chiqib, innovatsion rivojlanishning asosiy tasniflash mezonlari va omillarini 1-jadvalda ko'rib chiqamiz (1-jadval).

1-jadval. Tizimlarning innovatsion rivojlanish omillari.

No	Tavsiflanish mezonlari	Innovatsion rivojlanish omillari	
1	Ta'sir qilish darajasi	Makro darajada	Mikro darajada
2	Iqtisodiyot subyektiga munosabati	Tashqi	Ichki
3	Faoliyat sharoitlariga munosabati	Subyektiv	Obyektiv
4	Ta'sir qilish xarakteri	To'g'ridan-to'g'ri	Bilvosita
5	Ta'sir qilish usuli	Vositali	Vositasiz
6	Tarqalish darajasi	Umumiy	Maxsus
7	Muhitga munosabat	Talab	Taklif
8	Rivojlanishdagi roli	Asosiy	Yordamchi
9	Ta'sir etish darajasi	Muhim	Ahamiyatsiz
10	Ta'sir etish oqibatlar xarakteri	Ijobiy	Salbiy
11	Namoyon bo'lish chastotasi	Doimiy	O'zgaruvchan
12	Boshqarish imkoniyatlari	Boshqariladigan	Shartli ravishda boshqariladigan
13	Amalga oshirish shakli	Moddiy	Nomoddiy
14	Nazorat imkoniyatlari	Nazorat ostida	Nazoratsiz
15	Qabul qilinadigan qarorlar	Strategik	Taktik
16	Faollik darajasi	Faol	Neytral

Shunday qilib, ilmiy adabiyotlarda innovatsion jarayonlarning natijalarini belgilovchi omillar yetarli darajada batafsil o'rganilgan. Ko'pgina olimlar tadbirkorlik subyektiga nisbatan innovatsion rivojlanish omillarining ikkita katta guruhini ajratib ko'rsatishadi: tashqi va ichki muhit omillari. Har doim tashqi va ichki omillar o'rtasida dialektik o'zaro ta'sir va o'zaro bog'liqlik mavjud: ichki omillar rivojlanish dvigateli, tashqi omillar esa rivojlanish uchun sharoitdir. Raqamli iqtisodiyot sharoitida

innovatsiyalarni amalga oshirishda muvaffaqiyatga erishish uchun quyidagi strategiyalarni amalga oshirish kerak:

- Biznes jarayonlarini optimallashtirish va raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish zarur. Raqamli transformatsiya strategiyasini ishlab chiqish va uni amalga oshirish, mavjud biznes tizimlarini zamonaviylashtirishga yordam beradi.

- Xodimlarga raqamli texnologiyalarni o'rgatish va malakasini oshirish bo'yicha treninglar va kurslar tashkil etish. Bu, birinchi navbatda, ishchi kuchining yangi texnologiyalarga tayyor bo'lishini ta'minlaydi.

- Raqamli transformatsiya jarayonida kiberxavfsizlikni ta'minlash uchun mutaxassislarni jalb etish va xavfsiz tizimlar yaratish zarur. Shuningdek, foydalanuvchi ma'lumotlarini himoya qilish uchun yanada qat'iy chora-tadbirlar ko'rish lozim.

- Innovatsiyalarni rivojlantirish uchun sanoat va davlat o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash. Yangi texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan infratuzilma va normativ-huquqiy bazani yaratish.

Ko'rib chiqilgan omillarni hisobga olgan holda va innovatsion jarayonni rag'batlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, shuningdek, raqobatbardosh milliy innovatsion tizimni shakllantirish orqali muvozanatli, barqaror va ijtimoiy yo'naltirilgan rivojlanish omili bo'ladigan iqtisodiy o'sishga erishish mumkin.

Davlat iqtisodiyotining innovatsion sektoridagi jarayonlarni o'rganish va asosiy ilmiy-texnikaviy yo'nalishlarni baholash bilan bir qatorda strategik rejalashtirish tartibini amalga oshirishning asosi SWOT-tahlili tartibi hisoblanadi. SWOT-tahlili turli "Raqamli iqtisodiyot" ilmiy-elektron jurnali | №1-son | 2022 9 darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarni rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqishda ichki va tashqi muhit omillarini baholash uchun ishlatiladi [2].

O'zbekiston Respublikasining innovatsion tizimi rivojlanishning hozirgi bosqichida tarqoq innovatsion infratuzilmaning mavjudligi, MIT elementlari o'rtasidagi tarqoqlik va mahalliy ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarni joriy etishning murakkabligi bilan tavsiflanadi. Innovatsion tizimning kuchli va zaif tomonlarini batafsilroq tahlili 2- jadvalda keltirilgan (2-jadval).

2-jadval. SWOT-tahlil.

Kuchli tomonlari	Zaif tomonlar
Geografik joylashuvi, foydali qazilmalarning mavjudligi. Arzon ishchi kuchining mavjudligi. Iqtisodiy o'sish sur'atlari. Axborot texnologiyalari resurslari.	Tadbirkorlikning innovatsion faolligining past darajasi. Innovatsion madaniyat. Davlat, xususiy sektor, universitetlar o'rtasidagi muvofiqlashtirish va o'zaro hamkorlikning past darajasi. Asosiy kapitalning texnologik tuzilmasining eskirganligi. Venchur moliyalashtiruvining rivojlanmagan bozori.
Imkoniyatlar	Tahdidlar
Texnologik rivojlanish, texnoparklar yaratilishi. Raqobatbardosh mahsulotlar yaratish va u bilan yangi bozorlarga chiqish. Mavjud mahsulotlarni takomillashtirish va qo'shni mamlakatlar orqali xalqaro savdoga kirish.	Texnologik qoloqlik. Maxsus iqtisodiy sharoitlar tufayli innovatsion faollikning pasayishi va yangi bozorlarga kirishning yo'qligi.

SWOT-tahlildan ko'rinib turibdiki, innovatsion tizim sohasida quyidagilarni qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi:

1. Xususiy sektorda innovatsion faoliyatni rag'batlantirish;
2. Xalqaro hamkorlikni mustahkamlash;

3. Texnoparklar, innovatsion markazlarni shakllantirish;
4. Fan, universitetlar va biznes hamkorligini rivojlantirish;
5. Ma'muriy to'siqlarni bartaraf etish;
6. Tadqiqot va ishlanmalarni biznes jarayonlariga jalb qilish uchun shart-sharoitlar yaratish.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni yo'lga qo'yish, iqtisodiyotning samaradorligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish imkonini beradi. Innovatsion texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish, kompaniyalarni global bozorda raqobatbardosh qilish, biznes jarayonlarini optimallashtirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga yordam beradi. Biroq, yuqorida ta'kidlangani kabi, raqamli innovatsiyalarni amalga oshirishda texnologik infratuzilma, malakali kadrlar va kiberxavfsizlikni ta'minlash kabi qiyinchiliklar mavjud. Shuning uchun, raqamli innovatsiyalarni amalga oshirish jarayonida muammolarni hal qilish uchun kompleks yondashuvlar va ilg'or strategiyalarni ishlab chiqish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni yo'lga qo'yish, zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismlaridan biriga aylangan. Raqamli texnologiyalar — sun'iy intellekt, blokcheyn, IoT, big data va boshqa yangi texnologiyalar — nafaqat sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarini, balki butun iqtisodiy tizimni tubdan o'zgartirib, yangi imkoniyatlar yaratadi. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi biznes jarayonlarini optimallashtirish, mahsulotlar va xizmatlarni diversifikatsiya qilish, shuningdek, raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatlarini ta'minlaydi.

Biroq, raqamli innovatsiyalarni samarali yo'lga qo'yish jarayonida texnologik infratuzilma, xodimlar malakasi va kiberxavfsizlik kabi muammolar ham mavjud. Ushbu muammolarni hal qilish, innovatsiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun tizimli yondashuvlar va kompleks strategiyalarni ishlab chiqish zarur. Shuningdek, raqamli transformatsiya jarayonida hamkorlik, yangi texnologiyalarni joriy etish va raqamli savodxonlikni oshirish muhim omillar sifatida ajralib turadi.

Birinchidan, raqamli iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zamonaviy texnologik infratuzilmani yaratish zarur. Bunga yuqori tezlikdagi internet tarmoqlarini kengaytirish, bulutli xizmatlar va ma'lumotlarni saqlash imkoniyatlarini rivojlantirish, shuningdek, raqamli xavfsizlikni ta'minlash kiradi.

Ikkinchidan, raqamli innovatsiyalarni amalga oshirishda xodimlarning malakasi muhim rol o'ynaydi. Kompaniyalar va davlat tomonidan raqamli texnologiyalarni o'rgatish va malakali kadrlarni tayyorlash uchun doimiy treninglar, kurslar va master-klasslar tashkil etilishi kerak. Bu raqamli savodxonlikni oshirishga va yangi texnologiyalarni tezroq joriy etishga yordam beradi.

Uchinchidan, raqamli iqtisodiyotda kiberxavfsizlikka alohida e'tibor qaratish zarur. Ma'lumotlarni himoya qilish, raqamli tizimlarni xavfsiz va ishonchli qilish uchun samarali choralar ko'rish, shu jumladan, kiberxavfsizlik siyosatini ishlab chiqish va doimiy monitoringni amalga oshirish muhimdir.

To'rtinchidan, raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalarni rivojlantirish uchun davlat tomonidan tegishli qonunlar va regulyatsiyalarni ishlab chiqish zarur. Raqamli savdo, moliya va ma'lumotlarni boshqarish bo'yicha yangi normativ huquqiy bazani yaratish va unga rioya qilish iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Beshinchidan, raqamli innovatsiyalarni joriy etishda davlat, biznes va ilmiy doiralar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish zarur. Innovatsion ekotizimni yaratish orqali yangi texnologiyalarni ishlab chiqish, tadqiqotlar va amaliyotlarni qo'llashni kengaytirish mumkin.

Oltinchidan, kichik va o'rta biznes uchun raqamli transformatsiya jarayonlarida texnologik yordam va maslahatlar berish, ularning raqamli platformalarga o'tishini osonlashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu sektorda innovatsiyalarni joriy etish orqali yangi ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish mumkin.

Yuqoridagi takliflar raqamli iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishini ta'minlash va innovatsiyalarni samarali yo'lga qo'yish uchun zarur bo'lgan strategik yondashuvlar va amaliyotlarni o'z ichiga oladi. Raqamli iqtisodiyotning kelajagi yuqori darajada raqobatbardosh, innovatsion va barqaror bo'lishi uchun ushbu chora-tadbirlar muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-martdagi "Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash choratadbirlari to'g'risida"gi PF – 5975-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/4776669>
2. O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. 2000-yil 25-mayda qabul qilingan. 2012-yilda yangi tahriri qabul qilingan. <https://lex.uz/docs/-2006789>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 11-maydagi "Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora – tadbirlari to'g'risida"gi PQ – 5113-son qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-5421233>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 6-maydagi "Aholi bandligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar natijadorligi va samaradorligini oshirishda mahalliy ijro hokimiyati va iqtisodiy kompleksning hududiy organlari rahbarlarining shaxsiy mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ–2960-son qarori. <https://lex.uz/docs/-3196370>
5. Бартюк О.В. Факторы инновационного экономического роста России [Электронный ресурс] // Интернет- журнал «Науковедение». – 2014. – № 6. – URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/65PV N614.pdf>.
6. Камбарова Ж.У. SWOT-анализ современного состояния национальной инновационной системы Кыргызской Республики в условиях Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) // Экономический вестник. – 2018. – № 3. – Б. 15– 17.
7. Кисуркин А.А. Факторы, влияющие на инновационное развитие региона, и их классификация по уровням управления [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 2. – URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=5762>.
8. Ковалев И.Л. Цифровая трансформация как катализатор инновационных процессов в экономике // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. – 2019. – № 2-1. – Б. 374–380.
9. Мыльникова Л.А. Инновации и цифровизация российской экономики // Экономический журнал. – 2019. –№ 1 (53). – С. 107–119. "Raqamli iqtisodiyot" ilmiy-elektron jurnali | №1-son | 2022 13.
10. Ушвицкий Л.И., Тер-Григорьянц А.А., Соловьева И.В. Факторы и условия инновационного развития экономики // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 6 (49). – Б. 271–276.
11. Шилова Е.В., Дьяков А.Р. О феномене четвертой промышленной революции и его влиянии на экономику и управление // Вестник Прикамского социального института. – 2018. –№ 3 (81). – Б. 86–95.
12. Xudaynazarova D.X. IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA INNOVATSION KOMPONENT // "Raqamli iqtisodiyot" ilmiy-elektron jurnali | №1-son | 2022.
13. Mirzaev K. The market livestock service of the Republic Uzbekistan // Spanish journal of rural development University of Santiago de Compostela. Volume II, - No 2. Spain. 2011. - P. 97-106.
14. Mirzaev, K. (2011). Approaches and issues for developing livestock services in Uzbekistan. Perspectives of Innovations, Economics and Business, PIEB, 8(2), 23-25.
15. Mirzaev K. J., Rahimov Z. K. CLUSTERING OF AGRO SERVICE //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 6. – С. 731-736.
16. Djanzakovich M. K., Ogli J. B. K. The analysis of impact of factors influencing leadership abilities – 2022. – Т. 49. – №. 09.
17. Мирзаев Ж. К., Пардаев М. К. Экономика сферы услуг //Руководство.-Т.:«ЭКОНОМИКА-ФИНАНСЫ. – 2014.
18. Djanzokovich M. K. et al. O 'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO 'NALISHLARI //Journal of marketing, business and management. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 52-57.
19. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi portali.
20. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi sayti.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

